

Palabras, imágenes y regulación en COVID-19

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

El investigador Jorge Carrión (2020), hace pocas semanas, reflexionó sobre la estética de la comunicación en la pandemia: las personas se ven a través de pequeños casilleros; en el mismo contexto el Prof. Jerónimo Rivera señaló que hay una transición desde escenarios complejos a mínimas locaciones, de privilegiar lo material hacia los mensajes.

La narrativa audiovisual en COVID-19 permite más ángulos, menos enfoques o quizá desenfoques, tomas lejanas y enlaces, ya no sería necesario ir a los sitios para filmar sino recibir los aportes de varios autores para montar las historias.

En poco tiempo los íconos, memes, infografías, conexiones, video llamadas y más medios de expresión constituyen las herramientas para diálogos inmediatos que lamentablemente no siempre implican certezas. Éstos instrumentos parece que siguen el camino de los medios de comunicación en cuanto a posibilidades y limitaciones.

La comodidad para ubicar formas, gráficos o videos colisiona con la verdad, la ética y la estética que deberían rescatarse en la "nueva normalidad" de las comunicaciones.

Las redes sociales antes fueron cuestionadas porque en lugar de democratizar la comunicación dieron paso a mayores concentraciones de emisores. Hoy estaría ocurriendo algo similar. Los ciudadanos descapitalizan sus palabras e imágenes, no les dan sentido y esperan de una "autoridad", de un tercero, que identifique las publicaciones que tienen validez.

En lugar de ampliar y multiplicar los beneficios de la libertad de expresión, las personas justifican la construcción de nuevos monopolios y de censores que surgen irónicamente para proteger a los débiles.

Al revisar las cifras del tráfico de Internet en Ecuador, durante los primeros meses del confinamiento doméstico los mayores consumos son de entretenimiento, juegos en línea y contenidos eróticos, lejos están los índices de educación, así el derecho a una red libre puede ser restringido debido a la acción de los individuos.

El debate sobre regulación vuela en escenarios digitales ¿Cómo hacer uso responsable de las libertades? En el mundo que surge post - COVID-19 deben existir garantías para la información y comunicación a partir del respeto de los deberes y derechos de las personas y del cuidado de los bienes comunes.

Bibliografía:

Carrión, Jorge (9 de mayo de 2020). "La estética de la pandemia". New York Times. Recuperado el 27 de mayo de 2020 de : <https://www.nytimes.com/es/2020/05/09/espanol/opinion/zoom-coronavirus.html>